

ESPACIOS LOGÍSTICOS Y MOVILIDAD DE CAMÉLIDOS EN LA RED VIAL ANDINA: ANÁLISIS DE UN ENCLAVE CARAVANERO EN LA PUNA DE CARABAYA - PUNO

Yocep Miguel Canchari Gutiérrez [1]

 <https://orcid.org/0000-0009-5789-1040>

1. Introducción

En el marco de la organización territorial del Qhapaq Ñan, la articulación entre distintas regiones ecológicas del mundo andino, implicó no solo la construcción de vías de tránsito, sino también la implementación de espacios estratégicos destinados a sostener el desplazamiento continuo de personas, bienes y animales a lo largo de extensos territorios. En contextos de alta puna, donde las condiciones climáticas presentan bajas temperaturas, vientos intensos y amplias distancias entre asentamientos, la existencia de infraestructura de apoyo resultó fundamental para garantizar la viabilidad de estos desplazamientos.

En este escenario, la ganadería de camélidos constituyó una actividad económica clave, particularmente en regiones altiplánicas donde el pastoreo se desarrolló de manera intensiva. Tal como señala Lumbreras (2019), si bien esta actividad no alcanzó la primacía de la agricultura, representó un recurso esencial dentro de la economía andina, permitiendo no solo el abastecimiento de carne frecuentemente procesada como charqui para su conservación, sino también la circulación de productos a través de redes viales de larga distancia.

Este sistema implicó el desplazamiento constante de caravanas de camélidos entre distintas zonas del altiplano, configurando dinámicas de tránsito sostenido que requerían puntos de descanso, abastecimiento y manejo de rebaños.

El sitio arqueológico de Hatuncancha, ubicado en la región de Puno, provincia de Carabaya, se emplaza en un corredor de tránsito prehispánico que articula el sector norte de Carabaya con áreas del altiplano puneño hacia el sur y suroeste, actualmente asociado al trazado de la vía Macusani–Muñoa.

Fig. 1: Mapa de ubicación de la zona de estudio.

[1]Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo: jhocep14@gmail.com

El conjunto se sitúa en una pequeña planicie delimitada por elevaciones naturales que configuran un espacio parcialmente protegido frente a las condiciones ambientales predominantes. Su localización, próxima al riachuelo Jakaqtire, así como en un punto intermedio dentro de una extensa franja de circulación, sugiere una selección estratégica del lugar en relación con las dinámicas de tránsito en ambientes de puna.

Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto presenta una organización definida en sectores diferenciados, incluyendo amplios espacios abiertos y áreas con recintos de menor tamaño, asociados posiblemente a funciones de almacenamiento y ocupación temporal. Esta configuración, lejos de corresponder a un asentamiento de carácter residencial permanente o a un centro administrativo formal, evidencia más bien una planificación orientada al soporte logístico del tránsito, particularmente en lo que respecta al manejo de caravanas de camélidos y al descanso de los grupos humanos vinculados a estas actividades.

Asimismo, debe considerarse que este eje de circulación pudo tener antecedentes previos a la expansión incaica, posiblemente vinculado a poblaciones altiplánicas como los grupos del ámbito Collao, cuya organización económica estuvo fuertemente orientada al aprovechamiento de recursos pastoriles. En este sentido, la intervención inca habría implicado la adecuación y formalización de rutas preexistentes, integrándolas dentro de una red vial de mayor escala.

En este contexto, resulta pertinente cuestionar las categorías tradicionales utilizadas para clasificar este tipo de espacios. La identificación automática de estos conjuntos como "tambos" simplifica una realidad más compleja, en la cual ciertos emplazamientos presentan características específicas asociadas al tránsito ganadero y a la gestión de caravanas en entornos de alta puna.

En consecuencia, el análisis del sitio de Hatuncancha permite plantear que no todos los espacios vinculados al camino responden a una misma función, sino que algunos de ellos constituyen unidades especializadas dentro del sistema vial andino, orientadas al soporte logístico de actividades pastoriles de mediana y larga distancia.

2. Área de estudio

El sitio arqueológico de Hatuncancha se ubica en la región de Puno, provincia de Carabaya, aproximadamente a 31 km al sur de la ciudad de Macusani, a lo largo de la vía no asfaltada que conecta Macusani con Muñoa. Se localiza en las coordenadas UTM (341707 E y 8421223 N), a una altitud aproximada de 4480 m.s.n.m., dentro de un paisaje característico de puna altoandina.

El sitio se emplaza en una pequeña planicie, en un espacio delimitado por lomadas elevadas de pendiente suave, las cuales bordean el área por los sectores norte, este y suroeste, generando un entorno parcialmente resguardado frente a los vientos predominantes del altiplano. Esta condición topográfica configura un espacio relativamente protegido dentro de un paisaje abierto característico de la puna.

Próximo al conjunto arqueológico discurre el riachuelo Qakaqtire, el cual constituye una fuente de agua permanente en el entorno inmediato. La presencia de este recurso hídrico, en conjunto con las características del relieve, refuerza la elección del emplazamiento en relación con las dinámicas de ocupación en ambientes de alta puna. El área presenta un clima de alta montaña, frío y seco, con temperaturas bajas durante gran parte del año y presencia de precipitaciones estacionales. Durante los meses de invierno, las temperaturas pueden descender considerablemente, mientras que durante el día la radiación solar genera un incremento térmico moderado.

La cobertura vegetal corresponde principalmente a pastizales naturales típicos de puna, con predominio de especies herbáceas asociadas al aprovechamiento ganadero de camélidos.

3. Descripción del sitio

El sitio arqueológico de Hatuncancha presenta actualmente únicamente evidencias superficiales correspondientes a bases de muros y acumulaciones de material lítico colapsado, sin conservación en altura de las estructuras. A pesar de ello, es posible reconocer con claridad la configuración general del conjunto, el cual presenta una planta predominantemente rectangular, perceptible desde puntos elevados del entorno.

El conjunto se organiza en tres sectores claramente diferenciados, dispuestos de manera contigua.

3.1. Sector 1: Área de recintos

El primer sector, ubicado hacia el extremo norte del conjunto, corresponde a un espacio de planta rectangular subdividido internamente en tres divisiones, dentro de las cuales, en la zona norte, se identifican 4 unidades de ocupación o descanso temporal. En su interior se reconocen recintos de planta cuadrangular, organizados de manera adosada, con dimensiones aproximadas de 11 m de largo por entre 23 y 19 m de ancho.

Adicionalmente, en el perímetro exterior noroeste de este sector se registran cuatro recintos de menor tamaño, con dimensiones aproximadas de 4 x 4 m, los cuales se disponen de manera asociada al conjunto principal, observándose en algunos casos evidencias de accesos.

Los muros de todo este sector presentan un ancho promedio cercano a 1 m y están conformados por la superposición de piedras de distintos tamaños, sin evidencia de labrado, empleando material lítico local. Se observa la presencia de relleno interno en los muros, lo cual sugiere una técnica constructiva orientada a otorgar mayor estabilidad estructural.

En el extremo este del sector se ha identificado un canal de drenaje, con un ancho aproximado de 1.10 m, el cual habría permitido la evacuación del agua acumulada durante periodos de lluvia, evitando su concentración en el área de recintos.

Asimismo, en el sector exterior oriental se registra un acceso o trazo de camino vinculado al Qhapaq Ñan, que conecta directamente con la ruta principal, lo cual sugiere un ingreso funcional hacia este sector. No obstante, no se han identificado con claridad vanos o accesos específicos debido al colapso de las estructuras y hay muy escasa evidencia de cerámica.

Fig. 2: Imagen satelital del sitio arqueológico de Hatuncancha, el cual muestra las bases arquitectónicas de su sectorización.

3.2. Sector 2: Espacio abierto (posible patio - corral)

Colindante al sector 1 hacia el suroeste, se ubica un segundo sector correspondiente a un espacio abierto de planta cuadrangular, delimitado por muros de características constructivas similares (aproximadamente 1 m de ancho).

Este espacio presenta una superficie relativamente limpia y despejada, sin evidencia de subdivisiones internas, lo que sugiere su uso como área abierta. Por sus características, se interpreta como un posible espacio destinado al manejo de animales, probablemente vinculado al resguardo temporal de rebaños en tránsito.

En la parte central de este sector se identifican 4 estructuras circulares de baja altura, correspondientes únicamente a sus bases. Estas no se integran formalmente al diseño del conjunto, por lo que podrían corresponder a ocupaciones posteriores con posibles funciones funerarias.

3.3. Sector 3: Espacio alterado (corral reutilizado)

El tercer sector, contiguo al sector 2, corresponde a otro espacio de planta cuadrangular de mayores dimensiones (aproximadamente 140 x 165 m), definido por la presencia de muros perimetrales actualmente visibles únicamente a nivel de cimientos y acumulaciones de material lítico colapsado. A diferencia de los sectores anteriores, este presenta evidencias claras de perturbación.

Se observa la reutilización de los muros prehispánicos mediante la reconfiguración de las piedras colapsadas para la construcción de cercos actuales (pircas), los cuales son utilizados en la actualidad para el manejo de ganado, principalmente alpacas y llamas.

Esta intervención consiste en el reaprovechamiento directo del material constructivo original, levantando nuevamente alineamientos sobre las mismas trazas, lo que permite reconocer la configuración general del espacio, aunque con modificaciones en su altura y disposición superficial.

Fig. 3: Plano reconstructivo del sitio, en el que se distinguen tres sectores.

Si bien esta reutilización no altera de manera sustancial la traza original del sector, sí afecta su integridad estructural y dificulta la lectura precisa de sus características constructivas originales, especialmente en lo que respecta a la altura de los muros y la definición de posibles accesos.

Asimismo, se evidencia remoción del suelo en el interior del sector, asociada al uso continuo por animales, lo cual ha generado superficies compactadas, con presencia de humedad y acumulación de materia orgánica (estiércol), alterando las condiciones originales del piso arqueológico. Estas condiciones evidencian un proceso activo de perturbación que incide directamente en la conservación del contexto.

3.4. Estructuras asociadas (posibles depósitos)

En el lado exterior del Sector 3, hacia el oeste y colindante con la vía actual Macusani–Muñoa, se registra un conjunto de aproximadamente nueve recintos de planta cuadrangular, visibles únicamente a nivel de cimientos. La lectura de estas unidades se realiza a partir de alineamientos basales y de la presencia de acumulaciones de material lítico producto del colapso de los muros, las cuales forman cordones o montículos bajos que delimitan el perímetro de cada recinto. Estas concentraciones de rocas, asociadas al derrumbe progresivo y al enterramiento parcial por procesos naturales, explican la ausencia de alzados conservados y la predominancia de evidencias a ras de suelo.

Las estructuras presentan dimensiones aproximadas de 9 x 8.5 m y se disponen de manera relativamente ordenada en el borde periférico del sector, manteniendo relación directa con el espacio abierto contiguo. En varios casos, la continuidad de los alineamientos y la distribución del material colapsado permiten inferir la configuración original de los muros, pese a la pérdida de altura.

Por su disposición, tamaño y ubicación periférica, se plantea su posible función como áreas de almacenamiento asociadas al conjunto principal. No se registran evidencias claras de alteración moderna en estas unidades, más allá de los procesos de degradación propios del abandono y de la dinámica superficial del terreno en ambientes de puna.

Fig. 4: Vista fotográfica en la que se aprecian las bases de los muros correspondientes a posibles unidades cuadrangulares domésticas, destinadas al hospedaje de viajeros (orientación N-S).

Fig. 5: Vista fotográfica de un canal de drenaje que divide el primer sector, el cual habría sido utilizado para conducir y evacuar el agua acumulada durante las temporadas de lluvias, evitando su incidencia en las estructuras asociadas a unidades de uso para el hospedaje de viajeros (orientación N-S)

Fig. 6: Vista fotográfica panorámica del sector 2 – el cual indica ser un probable corralón y patio cuadrangular (orientación W-E).

Fig. 7: Vista fotográfica panorámica del sector 3 – usado actualmente como un corralón reutilizado, también se aprecia en sus exteriores las bases de unas pequeñas unidades cuadrangulares (orientación W-E).

Fig. 8: Vista panorámica del exterior del sector 3, lado oeste, el cual se observan las bases de los muros de las unidades cuadrangulares consideradas como posibles amacenes (orientación SE-NW).

Fig. 9: Vista panorámica del trazo del Qhapaq Ñan, evidenciado por una planicie limpia con acumulaciones de rocas que actúan como señalizadores; el camino desciende hacia Hatuncancha (N-S).

3.5. Qhapaq Ñan - Camino asociado

Hacia el lado noreste del sitio se registra el trazo de un camino prehispánico vinculado al Qhapaq Ñan, el cual proviene desde el noroeste y se proyecta en dirección general hacia el sur, discurriendo de manera paralela y próxima al conjunto arquitectónico.

Se trata de un camino de trazo amplio y definido, caracterizado por presentar un ancho considerable que, en el sector de planicie colindante al sitio, alcanza dimensiones aproximadas de entre 15 y 30 m. Esta amplitud se encuentra asociada a la naturaleza abierta del terreno y a la posible circulación de contingentes numerosos, tanto de personas como de animales.

A medida que el camino asciende hacia el sector noroeste, en dirección a zonas de mayor elevación, su ancho se reduce progresivamente hasta alcanzar aproximadamente entre 8 y 10 m. En estos tramos altos se evidencia con mayor claridad una superficie de tránsito más consolidada, con presencia de suelo compactado o apisonado, de tonalidad blanquecina, lo que sugiere un uso intensivo y prolongado.

En contraste, en el tramo correspondiente a la planicie donde se ubica el sitio, el camino no presenta una arquitectura formal definida. Su trazo se reconoce principalmente por la limpieza del terreno, caracterizado por la remoción de piedras superficiales y la presencia de una franja despejada cubierta por vegetación baja típica de puna.

Asimismo, se registran elementos de señalización consistentes en montículos de piedra dispuestos a lo largo del recorrido. Estos se ubican de manera alternada en los márgenes del camino, particularmente hacia el lado izquierdo, con intervalos aproximados de 50 m entre uno y otro, funcionando como marcadores visuales que permiten identificar el trazo en un paisaje abierto.

4. La especialización del Tambo en la movilidad ganadería

En primer lugar, es importante situar el sitio arqueológico de Hatuncancha en un contexto amplio del urbanismo inca. Tal como señala Lumbresas (2019), la organización centralizada inca no fue un modelo exclusivo ni etnocéntrico, sino que adaptó y reutilizó las estructuras preexistentes en los territorios conquistados.

Fig. 10: Reconstrucción hipotética 3D de la configuración original del sitio arqueológico de Hatuncancha.

Siguiendo esta idea, Hyslop (1992) también nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la cancha, un patrón arquitectónico que, aunque extendido en muchos tambos, en nuestro caso no se replica completamente. Más bien, la disposición rectangular de las unidades y su organización en torno a un eje, junto a su vinculación directa con el Qhapaq Ñan, sugiere una especialización funcional en la movilidad ganadera.

De hecho, como lo evidencia la guía de identificación del Qhapaq Ñan, estas estructuras no siempre responden a un patrón uniforme. En nuestro caso, los dos sectores cuadrangulares, alineadas al borde de la carretera, no son canchas ni chaskiwasis, sino recintos funcionales como corrales, adaptados a la crianza de camélidos en tránsito. Así, la arquitectura ortogonal, más allá de sus usos previos, en este contexto se convierte en un soporte de la logística ganadera, permitiendo resguardo, descanso y organización en un punto clave de la red vial.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la función de los tambos no se limitó al periodo inca. Como lo revela la investigación sobre los tambos en la época colonial, las Colqas, que eran espacios de almacenamiento incas, dejaron de funcionar como centros de redistribución bajo los principios prehispánicos. Durante la colonia, estas estructuras fueron transformadas: la mita cedida al imperio se reemplazó por ventas de productos, y las élites locales mantuvieron un control, mientras las funciones de almacenamiento perdieron su carácter comunitario.

Por ello, al analizar Hatuncancha, debemos considerar que su rol no solo se inserta en la lógica incaica de la puna, sino que fue objeto de transformaciones durante la colonia, lo cual matiza su interpretación. Así, la continuidad del tambo a lo largo del tiempo refleja un diálogo complejo entre las prácticas prehispánicas y las transformaciones coloniales, convirtiendo a Hatuncancha en un nodo que cruza las lógicas del pasado inca y las nuevas dinámicas coloniales.

5. Conclusión

El sitio arqueológico de Hatuncancha se revela como un espacio de particular relevancia en la movilidad ganadera, no solo como parte de la red vial inca, sino como un enclave que probablemente fue ocupado desde periodos previos al horizonte tardío. Como lo señalan las investigaciones, tras el colapso de Tiwanaku, el altiplano fue un espacio estratégico, donde las sociedades aimaras, como los lupacas y los collas, consolidaron estructuras sociopolíticas descentralizadas. Sin embargo, fue el estado inca el que, al expandirse, dominó vastos territorios altiplánicos, convirtiendo a la puna en un centro clave para la crianza y movilización de ganado auquinido. La arquitectura de Hatuncancha, lejos de ser un simple punto de paso, se distingue por su organización estratégica. Situado en una planicie protegida por suaves lomadas, próximo al riachuelo Qakaqtire, este espacio se configura como un punto de resguardo ideal, protegiendo al ganado de los vientos gélidos del altiplano.

A diferencia de otros tambos, comúnmente utilizados como lugares de estancia momentánea para viajeros, Hatuncancha se especializa en la protección del ganado durante largos trayectos. Su ubicación, en un entorno resguardado, con acceso a agua y delimitado por un relieve que amortigua los vientos, resalta su función como un refugio estratégico, un espacio pensado no solo para el tránsito, sino para la preservación y control de grandes rebaños en su recorrido.

Referencias Bibliográficas

Canziani, J. (2012). Ciudad y territorio en los Andes: contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Chacaltana, S. (2016). "De los tambos incas a las tambarrías coloniales: economía colonial, legislación de tambos y actividades «licenciosas» de las mujeres indígenas". Boletín de Arqueología PUCP, n.º 21, 2016, pp. 123–143.

Hyslop, J. (1992). Qhapaq Ñan: El sistema vial incaico. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos / Petroperú.

Lumbreras, L. (2019). Pueblos y culturas del antiguo Perú, Tercera edición - Colección bicentenario, Petróleos del Perú S. A. Ediciones Copé, Lima - ISBN: 978-612-4202-54-4.

Ministerio de Cultura del Perú. (2023). Guía de identificación y registro del Qhapaq Ñan. Lima: Ministerio de Cultura, Tercera edición

Murra, J. (1975). Un reino aymara en 1567. En: Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Stanish, C. (2003). Ancient Titicaca: The Evolution of Complex Society in Southern Peru and Northern Bolivia. University of California Press.